

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ИСПАНЦЕВ СКВОЗЬ ПРИЗМУ МЕТАЯЗЫКА ФЛАМЕНКО

THE NATIONAL CHARACTER OF THE SPANIARDS THROUGH THE PRISM OF FLAMENCO METALANGUAGE

СМИРНОВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА,
кандидат филологических наук, преподаватель,
МГИМО МИД РФ.

SMIRNOVA EKATERINA VALERIEVNA,
Candidate of Philological Sciences, Lecturer,
MGIMO-University.

В данной статье рассматривается влияние языка на формирование национального характера на примере метаязыка фламенко, приводятся теоретические и практические обоснования для изучения данного феномена. Анализ лексико-семантической составляющей метаязыка фламенко, представленный в данной работе, помог наглядно показать внутреннее устройство этого культурного феномена, глубже изучить специфику танцевального языка в аспекте его символов и содержания, показать значимость фламенко для повседневной жизни испанцев. В результате сделан вывод, что комплексное изучение взаимосвязи языка и культуры дает ключ к пониманию национального характера того или иного народа, его речевой и лингвокреативной деятельности.

This article examines the influence of language on the formation of national character on the example of the flamenco metalanguage, provides theoretical and practical justifications for studying this phenomenon. The analysis of the lexico-semantic component of the flamenco metalanguage presented in this work helped to clearly show the internal structure of this cultural phenomenon, to study more deeply the specifics of the dance language in terms of its symbols and content, to show the importance of flamenco for the everyday life of Spaniards. As a result, it is concluded that a comprehensive study of the relationship between language and culture provides the key to understanding the national character of a particular people, its speech and linguocreative activities.

Ключевые слова: метаязык, национальный характер, фламенко, культура, национальная специфика, менталитет, лингвокультурология.

Key words: metalanguage, national character, flamenco, culture, national specificity, mentality, cultural linguistics.

Еще в первой половине XIX века В. фон Гумбольдтом были заложены основы современной антропологической лингвистики. Он не раз подчеркивал, что через язык формируется и выражается специфика национального духа, отражается особое представление о мире различными этносами и что существование различных языков является основой для разнообразных образов мышления у различных народов.

В современном мире, как никогда, актуальной видится необходимость показать и доказать человеку, принадлежащему к другой культуре, факт существования иного видения окружающей действительности представителями различных языковых общностей. Исследова-

ние чужого культурного контекста без представления об основах национального мировоззрения сродни попытке прочитать текст на незнакомом языке, не зная алфавита. В языке «мы всегда находим сплав исконно языкового характера с тем, что воспринято языком от характера нации» [1, с.373]. Представление о мире у различных народов формируется под влиянием родного языка на основе имеющихся у них знаний и образов, сформированных в рамках своего «языкового круга».

Философы пришли к выводу о том, что каждая нация обладает своим особым характером, еще в XVIII веке. Впервые упоминание о «национальном характере» было зафиксировано в литературе о путешествиях. До сих пор тема определения и сравнения национальных характеров различных народов вызывает дискуссии в научных кругах.

Одни ученые считают, что национальный характер – это реальность, проявляющаяся в истории, культуре, психологии и образе жизни нации; другие полагают, что это лишь миф, устойчивый национальный стереотип; третья точка зрения совмещает в себе две первые [2, с.45].

Согласно мнению известного испанского политического и литературного деятеля С. Де Мадарьяга, самым важным фактором в международной психологии является национальный характер. Могут быть разные мнения относительно того, что оказывает влияние на его формирование и какие факторы приводят к его изменениям. Климат, экономические условия, раса могут в той или иной степени влиять на его становление, но факт его существования невозможно игнорировать [3, с. 7-8].

В отечественной испанистике большой вклад в разработку и исследование понятия «национальный характер» внесла академик Н.М. Фирсова. Согласно Н.М. Фирсовой, под национальным характером понимается «своеобразие национальных психологических черт, менталитета (концептуального видения картины мира, ценностных ориентаций, в частности), национальных традиций и обычаев, сформировавшихся под влиянием климатических и географических факторов, особенностей исторического развития, религиозных верований данной нации и проявляющихся в специфике ее национальной культуры, в языке и коммуникативном поведении народа» [4, с.52].

Опираясь на это определение, в данной статье мы рассмотрим особенности национального характера испанцев на примере метаязыка фламенко.

Анна Вежбицкая в своих работах, посвященных изучению проблематики создания универсального семантического метаязыка на основе семантических примитивов, приводит следующее рассуждение: «Языковые и культурные системы в огромной степени отличаются друг от друга, но существуют семантические и лексические универсалии, указывающие на общий понятийный базис, на котором основываются человеческий язык, мышление и культура» [5, с. 322].

Однако, стоит отметить, что несмотря на справедливость данного утверждения, национально-специфические нюансы и особенности мировосприятия различных этносов находятся за пределами единого понятийного базиса и образуют уникальную языковую картину мира, которая отражает национальную специфику и определяет основу национального менталитета. Самоидентичность этноса сохраняется, пока сохраняются климат, язык, память об истории и культуре страны.

Влияние на формирование испанского национального характера оказал синтез различных культур, среди них можно выделить иберийскую, арабскую, греческую, заметны следы византийского, персидского, иудейского и индийского влияний, носящих равноценный характер. Данный культурный синтез ярче всего ощутим в южных регионах страны.

«Испания оказала сильное влияние на европейскую и мировую историю. В стране, почти семь столетий находившейся под господством арабов, относительно мирно сосуществовали христиане, евреи и мусульмане» [6, с. 8].

Именно на юге страны наиболее активно осуществлялось взаимодействие сменявшихся друг друга культур, и именно там зародился один из важнейших элементов культуры Испании – танец фламенко.

Анализируя основные теории и гипотезы о происхождении слова «фламенко», следует отметить факт, что первоначальное использование термина «фламенко», как правило, было связано с обозначением какого-либо преследуемого народа, в частности цыган или мавров. И никогда это слово не обозначало ни одно из направлений музыкального искусства Андалусии [7, с.129]. Эль Монте Анди справедливо отмечает, что «факт слияния мавров и цыган словно подтверждается на лингвистическом уровне, став решающим для грядущего искусства, возникшего на перекрёстке музыкальных культур и получившего название фламенко» [8, с.33].

Первые фламенко появилось на публике в XVIII веке. В эту эпоху данное искусство представляло собой ритуальное домашнее пение, секреты мастерства которого передавались в семьях из поколения в поколение в общении и импровизациях. Со временем фламенко стало достоянием широкой публики и исполнялось преимущественно в тавернах, так называемых *café cantante* («кафе для пения»). В наши дни почти в каждом городе Испании есть небольшие театры, именуемые *tablaos*, где устраиваются представления фламенко.

Многое в языке фламенко связано с игрой на гитаре. Гитара – это важный инструмент для передачи языка фламенко. Особое внимание обращает на себя стиль игры на гитаре именуемый *rasqueo* (от гл. *rascar* – царапать, чесать), когда гитарист, раскрывая все пальцы руки, быстро ударяет по струнам гитары и извлекает полнозвучные аккорды.

Наряду с гитарой существуют и другие инструменты, которые сопровождают пение фламенко. Среди основных можно выделить *castañuelas* («кастаньеты»), *cajón* (досл. «ящик») и знаменитые *palmas flamencas* – ритмичные удары пальцев одной руки по ладони другой руки, сопровождающие пение или танец.

В структуре фламенко особое место занимает понятие *jaleo* (досл. «шума, гам, суматоха»), характеризующее поощрение или воодушевление исполнителями друг друга или аудиторией исполнителей, чтобы позволить им полностью раскрыться и дать волю своим чувствам, искренне выразить свои эмоции, такие как плач, боль, разочарование. Задача *jaleo* – стереть границу между исполнителем и публикой, вовлечь публику в происходящее, чтобы каждый присутствующий мог внести свой вклад в процесс творения искусства фламенко.

Не вызывает сомнения тот факт, что фламенко – это особый мир со своими традициями и обычаями. Концепция фламенко выходит далеко за пределы понятия о национальном танце, это определенное состояние души и выразительный способ, позволяющий передать чувства и эмоции через танец.

Изучение феномена фламенко с лингвистической точки зрения, приводит к выводу о богатстве метаязыка фламенко, сформированного лексикой, описывающей предметы одежды, танцевальные элементы, стили пения и междометия, характерные для фламенко.

Изначально метаязык рассматривался учеными как логический или математический термин, но впоследствии он стал одним из важнейших понятий лингвистики, семиотики, философии, литературоведения, культурологии и других наук [7, с.135-136]. Метаязык представляет собой особую семиологическую систему, специальный язык семантического описания.

Богатая история искусства фламенко является доказательством того, что оно никогда не отдалялось от своих первоначальных традиций. Показательным примером является костюм танцоров фламенко, который, несмотря на веяния моды, сохранил верность традициям. Традиционный крой платья танцовщицы фламенко призван подчеркивать не только ее красоту, грацию и женственность, но и быть максимально удобным. Облегающий верх фикси-

рует положение тела, а расклепанный низ не сковывает движения и дает возможность красиво поиграть платьем.

В качестве примеров лексического обозначения основных атрибутов костюмов танцоров фламенко приведем следующие: *mantón* – большая вышитая шелковая шаль с бахромой; *bata de cola* – платье танцовщиц фламенко прообразом которого стало традиционное одеяние цыганок.

Речь идет о длинном платье в пол из разноцветного материала в горошек, подол которого украшен воланами и оборками; *peineta* – гребень для волос; *castañuelas* – кастаньеты; *abanico* – веер; *pendientes* – серьги; *chaleco* – короткая жилетка-болеро, которую надевают танцоры мужчины, иногда поверх рубашки; *zapatos* – туфли танцоров, обычно устойчивые, с тупыми носами и из твердой кожи, чтобы выполнять *taconeo* (от сущ. *tacón* – каблук).

Если вслушаться и вдуматься в содержание музыки и танца фламенко, то перед нами предстанет весь драматизм и страдание народов, лишенных родины, а порой даже веры, вынужденных приспособляться к чужой культуре, душа которых протестует против исторической несправедливости.

Так и зародилась *cante jondo* – песня, являющаяся душой фламенко, – народное музыкальное искусство Андалусии, в основе которого лежат древние индийские музыкальные матрицы. «Пение хондо заманивает загадочностью, таинственностью древних возгласов находящегося в лирическом трансе исполнителя. Это исполнение, пронизанное отчаянием, но не злобой, это голос, что идет уже не из гортани и не из груди, а из всего тела. Это пение отрешенным голосом, который вначале разрушает ноты, а затем вновь их рождает для передачи слушателям» [8, с. 44].

Параллельно с *cante jondo* формировался другой стиль фламенко, созданный андалузскими крестьянами – *cante flamenco*. Данный стиль имеет множество видов исполнения, приведем некоторые из них: *cante a palo seco* – пение без аккомпанемента гитары, сопровождающееся лишь хлопками в ладоши или ударами каблуков; *cante para bailar* или *cante alante* – пение, служащее аккомпанементом к танцу; *cante a compás* – песня, исполняемая в соответствии с четким ритмом, который согласуют между собой гитарист и певец; *cante ad libitum* – пение, не подчиняющееся строгому ритму; *cante de faena* – песни, исполняемые крестьянами во время работы и др.

Согласно мнению испанского исследователя фламенко Мартинеса Эрнандеса, *cante flamenco* считается то, что поется, а *cante jondo* то, как поется. Поэтому *cante jondo* составляет квинтэссенцию фламенко, средоточие его наибольшей чистоты и изящества [9, с.52].

В метаязыке фламенко важную роль также занимает лексика, описывающая различные приемы игры на гитаре, например: *falsetas* – сольные фрагменты игры на гитаре, заполняющие паузы между вокальными партиями, когда гитарист может дать волю своей фантазии; *floreo* – касание двух или трех струн гитары поочередно указательным, средним и безымянным пальцами в быстром темпе, что позволяет нотам звучать непрерывно; *punteado* – стиль игры на гитаре, когда исполняя мелодию, ноты извлекаются указательным и средним пальцами правой руки поочередно, эпизодически применяя аккорды; *toque flamenco* – игра на гитаре фламенко.

Культурные феномены, к которым без сомнения относится искусство фламенко, отражают национальную специфику и менталитет этноса, формируют его национальный характер, они неразрывно связаны с языком, который, в свою очередь, служит хранилищем духа народа. Представив фламенко как образно-знаковую систему, мы смогли понять и глубже взглянуть на специфику танцевального языка в аспекте его символов и содержания, и с уверенностью можем утверждать, что данный феномен является значимой сферой повседневной жизни испанцев, отражением отношения к ней, средством выражения их эмоций и желаний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гумбольдт В. фон. О двойственном числе // Язык и философия культуры. М.: Знание, 1986. 456с.
2. Кургузенкова Ж.В. Особенности культуры франкоязычного мира сквозь призму фразеологии: дис.канд.филол. наук. Российский университет дружбы народов. М., 2004. 252 с.
3. Мадарьяга С. де. Англичане, французы, испанцы. СПб.: Наука, 2003. 243с.
4. Фирсова Н.М. О национальных характерах испаноязычных и англоязычных народов в сопоставительном плане // Филологические науки. М.: 2004. №2. С. 51-58.
5. Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов/Пер. с англ. А.Д. Шмелева. М.: Языки славянской культуры, 2001. 288с.
6. Мини М. Испания (Быт. Традиции. Культура). М.: АСТ, Астрель, 2007. 160с.
7. Смирнова Е.В. Культурные доминанты в языковой картине мира испанцев: дис.канд.филол. наук. Российский университет дружбы народов. М., 2015. 206 с.
8. Эль Монте А. Фламенко: тайны забытых легенд. Тула: Мусалаев, 2003. 196 с.
9. Martínez Hernández J. Poética del cante jondo: reflexión estética sobre el flamenco. Madrid: NAUSICAA, 2004. 160p.

© Смирнова Е.В., 2023.